

Interaction Forêt – Agriculture

L'innovation de la culture du maïs
entre les rangées de peupliers

www.af4eu.eu

Maïs dans une plantation de peupliers de première année,
Santa Fe, Grenade.

La culture de peupliers dans la province de Grenade présente une série d'avantages allant de l'amélioration écologique de l'environnement à la promotion économique et sociale de la région.

L'entreprise Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. a intégré la culture du maïs dans la production de peupliers. Cette pratique existait déjà par le passé dans la région de la Vega de Grenade, où l'on cultivait différents produits horticoles entre les rangées de peupliers au cours de la première année de production. Aujourd'hui, l'industrialisation de la production a conduit à sa quasi-disparition dans la région, mais certains agriculteurs l'ont réintroduite et en ont fait une stratégie productive.

La culture du maïs entre les rangées de peupliers optimise l'utilisation de l'espace et des ressources, en particulier du sol et de l'eau. Le maïs est semé pendant deux saisons.

Après ces deux saisons, la culture de maïs est déplacée vers la parcelle qui a été coupée cette année-là, de sorte que tous les deux ans, le maïs est planté sur une autre parcelle de l'exploitation, qui compte un total de 10 parcelles. De la dernière récolte de maïs jusqu'à la coupe du bois et selon la disponibilité de pâturage, le bétail est utilisé pour gérer la couverture végétale.

Actuellement, 125 hectares de peupliers sont répartis en parcelles de 10 à 15 hectares, et chaque année l'une de ces parcelles est coupée. Les peupliers, qui suivent un cycle de 10 ans, sont plantés fin février, tandis que le maïs est semé à la mi-avril, en profitant de l'humidité fournie par l'irrigation reçue par les peupliers à cette période. En même temps, le maïs fournit une couverture du sol essentielle au développement des peupliers au début de leur croissance.

La zone située sous les arbres et qui reste non productive représente 30 % de la surface ; cependant, le rendement du maïs la première année des peupliers est de 10 000 kg/ha. La deuxième année, en raison de l'ombre produite par les peupliers, le rendement du maïs est réduit à 6 000 kg/ha. La forte rentabilité du maïs permet d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des terres.

Ce système garantit que les deux cultures puissent se développer sans se faire concurrence pour la lumière et les nutriments. En tant qu'arbres à croissance rapide, les peupliers fournissent de l'ombre au maïs, ce qui contribue à réduire la température du sol et l'évapotranspiration, favorisant ainsi le développement du maïs pendant les chaudes journées d'été.

Ce modèle agricole permet aux agriculteurs de diversifier leurs revenus. Alors que les peupliers peuvent être récoltés tous les 10 ans pour la production de bois, le maïs peut être récolté chaque année. Cela assure un flux de revenus régulier et réduit le risque économique.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de
la Pêche d'Andalousie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.